

L'éclosion des entreprises innovantes en Paytech au Maroc : Une exploration des facteurs clés de l'innovation des applications de paiement mobile destinée aux Digital Wallets, EDDAOU, M.*

* Enseignant-chercheur, Laboratoire d'Économie Sociale, solidaire et Développement Local « ESSDL », FSJES d'Oujda, Université Mohammed Premier, Oujda, Maroc, mohammed.eddaou@ump.ac.ma.

Date de soumission : 29/01/2022

Date d'acceptation : 20/04/2022

Résumé :

Le Maroc a connu une augmentation galopante des Digital Wallets depuis la mise en place de cette solution mobile en l'année 2018. Cependant, la période allant de 2015 à 2020 est marquée par une tendance à la baisse de la création des entreprises innovantes en TIC. Dans le cadre de cet article, et pour apporter une explication à cette réalité, nous essayerons de répondre à la question suivante : Quelle relation entre les facteurs clés de création des nouvelles firmes technologiques et l'éclosion des entreprises innovantes en Paytech au Maroc ?

Pour répondre à notre question centrale, nous avons eu recours au réalisme scientifique en tant que positionnement épistémologique, et la démarche hypothético-déductive en tant que démarche de recherche.

En vue d'étudier nos hypothèses de recherche, nous avons construit un échantillon de 30 individus travaillant auprès des acteurs de l'écosystème de ces entreprises. Pour réussir l'analyse empirique de notre modèle conceptuel de recherche, nous avons eu recours à une régression de données en coupe instantanée.

Les résultats de l'étude montrent que l'éclosion des entreprises innovantes en Paytech au Maroc est liée à l'importance des acteurs des réseaux externes favorisés par les incubateurs et à l'accès des fondateurs des entreprises innovantes en Paytech aux prêts bancaires.

Mots- clés : Entreprises innovantes, Paytech, Fintech, Incubateurs, capital-risque, entrepreneur innovateur.

Key factors for the emergence of innovative Paytech companies in Morocco: Innovation in mobile payment applications for Digital Wallets

Abstract:

Morocco has seen a galloping increase in digital wallets since the introduction of this mobile solution in 2018. However, the period from 2015 to 2020 is marked by a downward trend in the creation of innovative ICT companies. In the context of this article, and in order to explain this reality, we will try to answer the following question: What is the relationship between the key factors of creation of new technological firms and the emergence of innovative Paytech companies in Morocco?

To answer our central question, we have used scientific realism as an epistemological position, and the hypothetico-deductive approach as a research approach.

In order to study our research hypotheses, we constructed a sample of 30 individuals working with actors of the ecosystem of these companies. In order to carry out the empirical analysis of our conceptual research model, we used cross-sectional data regression.

The results of the study show that the emergence of innovative Paytech companies in Morocco is linked to the importance of the external network actors facilitated by the incubators and to the access of the founders of innovative Paytech companies to bank loans.

Key words: Innovative companies, Paytech, Fintech, Incubators, venture capital, innovative entrepreneur.

Introduction :

La période allant de 2015 à 2020 au Maroc est marquée par une tendance à la baisse des entreprises innovantes en technologie d'information et de communication (EITIC).

Selon Seidler-de Alwis et Hartmann (2008), Cherif et Dubreuille (2009) et Legros (2016), la création de ces dernières pourrait être facile avec l'existence du capital-risque, puisque ce financement est destiné aux PME innovantes non cotées et naissantes. En revanche, et dans le cas du Maroc, le montant investi et réinvesti par les fonds d'investissement en l'année 2020 est une fois et demi supérieure à celui de l'année 2008, soit un montant de 805 millions dh en 2020 contre un montant de 547 millions dh en 2020 (AMIC, 2008-2020), ce qui nous amène à se poser des questions sur les causes de cette tendance à la baisse des entreprises innovantes en technologie d'information et de communication (EITIC) autres que le financement par le capital capital-risque.

L'enjeu économique de la recherche, c'est qu'une faible création des entreprises innovantes en Paytech ne permettra pas à l'économie marocaine de prendre à l'échelle internationale une position de créateur de technologies et elle restera seulement un consommateur de celles-ci (CGEM, 2012) et (ADD, 2019).

En ce qui concerne l'enjeu managériale, une faible création des entreprises innovantes en Paytech ne permettra pas l'accélération de recouvrement des recettes de l'État et réduira les opportunités à ce dernier d'éviter le recours à l'endettement pour satisfaire des dépenses ponctuelles (Eddaou et HAFIANE, 2021).

Devant l'intérêt des chercheurs porté à l'innovation et aux entreprises innovantes (Roberts, 1991), (TIDD et al., 2006, P.540-543), (Seidler-de Alwis et Hartmann, 2008), (Cherif et Dubreuille, 2009) et (Legros, 2016) et devant ce besoin alarmant au développement de l'économie digitale au Maroc (ADD, 2019) et (Eddaou et Hafiane, 2021), nous nous sommes interrogés sur les autres facteurs qui facilitent la création des entreprises EITIC autre que l'accès au capital risque, notamment que cette période a été associée à des changements structurels et des stratégies étatiques en faveur de ce type d'entreprise, et plus précisément, en faveur des entreprises innovantes en Paytech.

Aux États-Unis, les facteurs clés de création des nouvelles firmes technologiques (NBTF: New based technology firm) sont les caractéristiques individuelles, les stratégies d'actions des acteurs privés et publics en vue de promouvoir la création de ce type d'entreprise et les conditions intervenantes liées au contexte structurel facilitant l'action et l'interaction. Ces facteurs clés pourraient-ils expliquer cette tendance à la baisse des entreprises innovantes au Maroc ?

Dans le cadre de cet article, notre problématique de recherche est :

Quelle relation entre les facteurs clés de création des nouvelles firmes technologiques et l'éclosion des entreprises innovantes en Paytech au Maroc ?

Pour apporter un éclairage théorique à notre question centrale, nous avons eu recours à la théorie de l'innovation de Joseph Alois Schumpeter portant sur le processus de la destruction créatrice qui provoque le décollage économique des pays (Deleplace et Lavialle, 2008, p.103).

L'objectif de notre recherche est de tester la relation qui existe entre les facteurs clés de création des nouvelles firmes technologiques et l'éclosion des entreprises innovantes en Paytech au Maroc. Dans ce sens, notre démarche pour atteindre ce but de la recherche est de concevoir, sur la base de la démarche hypothético-déductive, notre modèle d'analyse, de réaliser une analyse bivariée des données collectées à partir de l'enquête à l'aide d'une régression de données en coupe instantanée et de vérifier les hypothèses de recherche de notre modèle d'analyse.

Notre article est structuré en quatre titres. Dans un premier titre, nous essayerons de présenter notre cadre conceptuel et théorique. Dans un deuxième titre, nous chercherons à formuler nos hypothèses de recherche, à concevoir notre modèle conceptuel de recherche et à présenter notre approche méthodologique. Dans un troisième titre, nous présenterons le résultat de notre étude empirique et nous essayerons de discuter ce résultat. Et en dernier et quatrième titre, nous avancerons les apports, les limites et les perspectives de notre recherche.

1. Revue de la littérature

1.1 Cadre conceptuel : Définitions

1.1.2 Les facteurs clés de création d'entreprises innovantes en Paytech

Les entreprises innovantes en Paytech¹ sont les jeunes entreprises apportant des solutions innovantes dans les services de paiement à l'aide des technologies de l'information (Arslanian et Fischer, 2019) et (Abou Shakra, 2019). Celles qui voient dans l'expérience de paiement une opportunité d'innovation et de création d'entreprise, et celles dont l'innovation porte sur l'innovation de produit radical (nouveau concept de l'offre des solutions Paytech) et sur la révolution stratégique en Paytech (nouveau concept de l'offre des solutions associé à une nouveauté du modèle d'affaire) (Meier, 2007), réalisée dans les différentes phases de développement de l'entreprise innovante en Paytech (figure 1), tels que: la cryptomonnaie, les opérations de change P2P, et les paiements mobiles).

Figure n° 1: Etapes de développement de l'entreprise innovante et l'innovation en Paytech

Source : Inspiré de Etabli par nos soins¹

Parmi les facteurs de performance des entreprises innovantes dans une activité des Paytech (Domaine d'activité des Paytech ; DAS Paytech) serait sa capacité à innover. Par la suite, sa stratégie d'innovation devrait être cohérente avec sa stratégie business (Différenciation ou Océan bleu) (Orsoni et al., 2013) et (FARSAD, 2021,p.328).

Ce qui pourrait expliquer l'éclosion des entreprises innovantes en Paytech, c'est les facteurs clés de création des nouvelles firmes technologiques (NBTF: New based technology firm) (TIDD et al., 2006,P.540-543) et (SAOURA et ABRIANE, 2021, p.309-310).. Il s'agit des caractéristiques individuelles telles que le contexte personnel, le profil psychologique, l'histoire personnelle, et l'environnement du travail. Il s'agit aussi des stratégies d'actions des acteurs privés et publics (Soutien institutionnel) en vue de promouvoir la création de ce type d'entreprise, telles que les incubateurs, le capital-risque et le soutien des pouvoirs publics. Il s'agit enfin des des conditions intervenantes liées au contexte structurel, telles que les facteurs technologiques et commerciaux (la technologie et le marché).

1.1.2 Les facteurs clés de création d'entreprises innovantes en fintech

L'entrepreneur innovateur en Paytech, en tant que premier facteur clé, serait une personne qui a une forte propension à la prise du risque d'innover en Paytech. Celui, dans l'esprit duquel toutes les possibilités se réunissent, qui croit que l'innovation en Paytech est possible et arriverait à la création d'une entreprise innovante en Paytech (Deleplace et Laviaille, 2008, p.103), (Shaver et cott, 1992), (TIDD et al., 2006, p.541), (Messaoudi et al.,2021, p.334) et (Yacoubi et Tourabi, 2021,p.223-226).

Les incubateurs d'entreprises innovantes en Paytech², en tant que deuxième facteur clé, sont des compagnies réputées qui favorisent des relations de réseautages entre les entreprises innovantes

¹ Inspiré de (Cherif et Dubreuille, 2009), (Degos et Griffiths, 2011), (Legros, 2016) et (Meier, 2007).

² Sous la forme d'institution universitaire ou de compagnie réputée (TIDD et al., 2006).

incubées et son environnement afin de leur apporter de l'aide et les ressources nécessaires à leurs créations (Chabaud et al., 2003, November), (TIDD et al., 2006), (François Et al., 2016), (Behloui et Mamad, 2021, p.446) et (Amine, 2021,p.420-422).

Le capital-risque, en tant que troisième facteur clé, est une activité d'apport en fonds propres destiné aux PME innovantes en Paytech non cotées et naissantes qui présentent des perspectives de croissance et de sortie. L'investisseur en apportant le conseil et l'appui stratégique au management devient un partenaire actif. Il partage les risques et s'attend à réaliser une plus-value en capital à la date de sortie (Seidler-de Alwis et Hartmann, 2008), (Cherif et Dubreulle, 2009) et (Legros, 2016). Ce qui rendrait difficile les investissements par les fonds de capital-risque dans ce type d'entreprise, c'est la méfiance des investisseurs face à l'asymétrie d'information, le nombre réduit des domaines d'activités stratégiques, l'absence de garanties matériels et l'incertitude liée aux flux de trésorerie future (Degos et Griffiths, 2011). Par conséquent, une entreprise innovante en Paytech ne bénéficierait des investissements des fonds du capital risque qu'après la sélection préalable de son dossier (Screening) et la signature de contrats financiers (Contracting) (Cherif et Dubreulle, 2009) et (Klonowski, 2010).

S'agissant des effets, le capital-risque accroîtrait le potentiel d'innovation en Paytech et l'introduction de cette dernière sur le marché des Paytech (Guilhon et Montchaud, 2003), (Arslanian et Fischer, 2019) et (Amine, 2021, 420).

La compétitivité dans les marchés de Paytech, en tant que quatrième facteur clé, supposerait que certaines entreprises ont un avantage concurrentiel externe par rapport aux autres. Cette supériorité sur ses concurrents immédiats est donnée par l'ensemble des attributs détenus par les solutions innovantes en Paytech apportés par ces entreprises dans une expérience de paiement.

Dans ce sens, l'exigence, sur les marchés des Paytech, d'un avantage concurrentiel fondé sur la création de la valeur client supposerait le passage d'une économie de l'offre dont l'importance est accordée à la production vers une économie de la demande dont l'importance est accordée à la valeur client (De Rongé, 2013). L'exigence aussi, sur les marchés des Paytech, d'un avantage concurrentiel fondé sur la création de la valeur client, c'est pour donner à l'entreprise innovante un pouvoir sur le marché "Price maker". Il s'agit de faire accepter à la clientèle de l'entreprise innovante en Paytech un prix de vente supérieur à la concurrence du fait que la solution Paytech apporte une qualité distinctive (Lambin et De Moerloose, 2008).

En tant que cinquième facteur clé, le financement interne est celui apporté par le cercle de connaissances du fondateur de l'entreprise innovante en Paytech (famille, amis) (Cherif et Dubreulle, 2009). On l'appelle aussi "Love money".

L'accès au "Love money" permet le financement de la mise au point du concept d'innovation en Paytech et sa faisabilité (Le Loarne-Lemaire et Blanco, Éd.s., 2009), (Degos et Griffiths, 2011),

(Freedman, Nutting, 2015) et (Legros, 2016). Il s'agit du capital d'amorçage (Seed capital) qui va répondre au besoin de financement du pré-démarrage de l'entreprise innovante en Paytech.

En tant que sixième facteur clé de la création de nouvelles entreprises innovantes en Paytech on trouve les prêts bancaires. En général, ces derniers sont accordés aux entreprises soit sous la forme de crédit classique, soit sous la forme de crédit-bail (leasing) ou bien sous la forme d'un prêt participatif (Luc, 2008). Cependant, sauf dans le cas des entreprises innovantes où il n'a pas de garanties et des flux de trésorerie suffisants pour la couverture des charges d'intérêts (Hornuf et Cumming, 2018), la banque choisit le financement des entreprises innovantes selon l'étape de son développement.

Par conséquent, l'accès des entreprises innovantes en Paytech aux prêts bancaires serait conditionné par les garanties et les flux de trésorerie suffisants présentés par les fondateurs de l'entreprise.

1.2 Fondements théoriques de la relation entre les facteurs clés et la création d'entreprises innovantes en Paytech

Sur la base de la théorie de l'innovation de Joseph Alois Schumpeter, les facteurs clés de l'innovation de produit radical ou une révolution stratégique en Paytech seraient l'existence des entrepreneurs innovateurs en Paytech, d'une exigence de compétitivité sur le marché des Paytech et d'une source de financement qui supportera le risque et autorise le déclenchement de l'innovation en Paytech (Deleplace et Lavialle, 2008), comme l'illustre la figure 2 ci-après.

Source : Inspiré de (Deleplace et Lavialle, 2008)

Dans ce cadre, l'entrepreneur innovateur en Paytech ne serait pas un simple gestionnaire, mais c'est une personne qui pousse les hommes à faire autrement. Devant une exigence de compétitivité, il choisit une destruction créatrice des anciennes structures productives pour créer de nouvelles combinaisons des facteurs de production. Et ce qui supportera le risque et autorise le déclenchement de l'innovation, c'est la source de financement (Banque ...).

En parallèle, une entreprise incubatrice favoriserait des réseaux internes et externes de qualité d'aide à la création d'entreprise en Paytech (TIDD et al., 2006) et (François et al., 2016)

2. Modèle d'analyse

2. 1 Hypothèses de recherche et modèle conceptuel de recherche

Sur la base du cadre conceptuel et théorique, nous allons extraire les hypothèses suivantes :

H1: La création de nouvelles entreprises innovantes en Paytech au Maroc serait liée à la propension à la prise de risque d'innover en Paytech des entrepreneurs;

H2 : La création de nouvelles entreprises innovantes en Paytech au Maroc serait liée à l'importance des acteurs des réseaux externes d'aide à la création des entreprises innovantes en Paytech favorisés par les incubateurs ;

H3 : La création de nouvelles entreprises innovantes en Paytech au Maroc serait liée à l'accès des fondateurs des entreprises innovantes en Paytech au capital-risque;

H4 : La création de nouvelles entreprises innovantes en Paytech au Maroc serait liée à l'exigence d'une supériorité de l'entreprise fondée sur le bénéfice client dans le marché des Paytech;

H5 : La création de nouvelles entreprises innovantes en Paytech au Maroc serait liée à l'accès des fondateurs des entreprises innovantes en Paytech au financement interne;

H6 : La création de nouvelles entreprises innovantes en Paytech au Maroc serait liée à l'accès des fondateurs des entreprises innovantes en Paytech aux prêts bancaires.

Notre modèle conceptuel de recherche de notre recherche est le suivant :

Figure 3 : Modèle conceptuel de recherche

2. 2 Études empiriques antérieures portant sur la création d'entreprises innovantes

Selon Roberts (1991, p.31) et TIDD et al. (2006, p.540-543), les nouvelles firmes technologiques (NTBF) sont positivement corrélées à la prise de risque d'innover des entrepreneurs, à la qualité des réseaux externes des incubateurs, à l'accès au capital risque des entreprises innovantes et à l'exigence de compétitivité sur le marché des nouvelles technologiques.

Par ailleurs, Frid (2014, p.338) confirme le rôle de l'accès au capital risque des entreprises innovantes et ajoute l'importance de l'accès aux prêts bancaires des entreprises innovantes. Enfin, Coleman et al. (2016, p.16-18) constate que les entrepreneurs innovants utilisent moins de financements bancaires et plus de love money lorsque les options de croissance sont élevées.

2. 3 Approche méthodologique

2. 3.1 Positionnement épistémologique et démarche de recherche

La création des entreprises innovantes en Paytech par les entrepreneurs pourrait être spontanée (essentialisme). Dans ce sens, les facteurs clés de cette création seraient objectifs (Objectivisme). Par contre, dans des champs d'étude particuliers, la création des entreprises innovantes en Paytech par les entrepreneurs pourrait être le fruit d'un modèle cognitif (non-essentialisme). Dans ce sens, les facteurs clés de cette création seraient subjectifs (Relativisme). Dans le cadre de notre recherche, nous jugeons que les marocains sont de nature des agents optimisateurs cherchant à satisfaire leurs intérêts personnels (profit) (Varian, 2010, p.3). En la présence des conditions de l'environnement particulières, ils effectuent une comparaison des rapports avantages-coûts entre le salariat et la création d'entreprises innovantes (essentialisme).

Les facteurs clés de l'éclosion des entreprises innovantes dépendraient alors des caractéristiques individuelles des entrepreneurs du champ d'étude choisi, ainsi que du contexte structurel et les stratégies d'action institutionnelles associés à ce champ. Devant cette réalité relative à l'éclosion des entreprises innovantes en Paytech, nous avons opté pour le réalisme scientifique en tant que positionnement épistémologique, et comme une démarche de recherche, nous avons mobilisé la démarche hypothético-déductive.

2. 3.2 Méthode

2. 3.3 Échantillon

Le terrain d'étude de notre recherche est formé des entreprises innovantes en Paytech créées au Maroc durant la période 2015 à 2020. Dans le sens de notre posture épistémologique, nous nous sommes intéressés, non pas par le processus subjectif de création des entreprises innovantes en Paytech, mais par les facteurs objectifs nécessaires à cette création (Essentialisme & objectivisme). C'est la raison pour laquelle nous ne nous sommes pas focalisé sur les récits de vie professionnel des personnes ressources (les entrepreneurs innovants en Paytech) dans le cadre d'une étude qualitative, mais nous nous sommes intéressé par les jugements objectifs des personnes ressources appartenants à l'écosystème des entreprises innovantes en Paytech (Application de paiement mobile : M Wallet ou Digital Wallet) dans le cadre d'une étude

quantitative, telles que le personnel de l'Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise, du Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique, des entreprises innovantes en Fintech, des Incubateurs et pépinière d'entreprises, ...

L'échantillon construit pour vérifier nos hypothèses de recherche comporte 30 individus (figure 4). La période durant laquelle l'administration électronique du questionnaire a été effectuée est le mois de janvier 2022. La méthode choisie pour la construction de notre échantillon est l'échantillonnage raisonné (l'échantillonnage par jugement). Nous jugeons utile de connaître l'opinion des acteurs de l'écosystème des entreprises innovantes en Paytech (Application de paiement mobile : M Wallet ou Digital Wallet) sur ce qui permet la création de ce type d'entreprise innovante (AMIC,2020).

Figure n°4: Structure de l'échantillon

Source : Etabli par nos soins sur SPSS

La collecte de données a été réalisée à l'aide de l'auto-administration d'un questionnaire électronique par les personnes ressources de notre enquête (voir la figure ci-dessus).

2. 3.4 Variables

Pour réussir la mesure des variables de nos hypothèses de recherche nous avons eu recours à des échelles d'Osgood différentielles, récapitulées par le tableau 1 ci-après.

Tableau n°1: La mesure des concepts du modèle d'analyse

Code	Variable	Questionnaire	Echelle	Source
CEI	Création des entreprises innovantes en Paytech	Comment jugez-vous la création des entreprises innovantes en fintech (Application de paiement mobile : M Wallet ou Digital Wallet) au Maroc?	Ordinale Difficile (-3) (-2) (-1) (0) (+1) (+2) (+3) Facile	(TIDD et al., 2006)
PPR	Propension à la prise de risque	Comment jugez-vous la prise de risque de l'innovation en fintech (Application de paiement mobile : M Wallet ou Digital Wallet) des entrepreneurs au Maroc ?	Ordinale risquophobe à l'innovation (-3) (-2) (-1) (0) (+1) (+2) (+3) risquophile à l'innovation	(Shaver et cott, 1992)
ARE	Qualité des réseaux externes	Comment jugez-vous l'importance des acteurs des réseaux externes d'aide à la création des entreprises innovantes en Fintech (Application de paiement mobile : M Wallet ou Digital Wallet) favorisés par les incubateurs au Maroc?	Ordinale faible importance (-3) (-2) (-1) (0) (+1) (+2) (+3) forte importance	(François et al., (2016)
ACR	Accès au capital risque	Comment jugez-vous l'accès des fondateurs des entreprises innovantes en fintech (Application de paiement mobile : M Wallet ou Digital Wallet) au capital risque au Maroc?	Ordinale Accès difficile (-3) (-2) (-1) (0) (+1) (+2) (+3) Accès facile	(Cherif et Dubreuille, 2009)
EACE	Exigence d'avantage concurrentiel externe	Comment jugez-vous le niveau d'exigence de supériorité de l'entreprise fondée sur le bénéfice client dans le marché des fintech (Application de paiement mobile : M Wallet ou Digital Wallet) au Maroc ?	Ordinale faible exigence (-3) (-2) (-1) (0) (+1) (+2) (+3) forte exigence	(Deleplace et Lavalie, 2008)
AFI	Accès au financement interne	Comment jugez-vous l'accès des fondateurs des entreprises innovantes en fintech (Paiement mobile : M Wallet ou Digital Wallet) au financement interne (famille et amis) au Maroc?	Ordinale Accès difficile (-3) (-2) (-1) (0) (+1) (+2) (+3) Accès facile	(Cherif et Dubreuille, 2009)
APB	Accès aux prêts bancaires	Comment jugez-vous l'accès des fondateurs des entreprises innovantes en fintech (Application de paiement mobile : M Wallet ou Digital Wallet) aux prêts bancaires au Maroc?	Ordinale Accès difficile (-3) (-2) (-1) (0) (+1) (+2) (+3) Accès facile	(Cherif et Dubreuille, 2009)

Source : Etabli par nos soins

2. 3.5 Modèle économétrique

Pour analyser la relation entre les facteurs clés et la création des entreprises innovantes en Paytech au Maroc, nous avons eu recours à une régression de données en coupe instantanée :

$$CEI_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot PPR_i + \beta_2 \cdot ARE_i + \beta_3 \cdot ACR_i + \beta_4 \cdot EACE_i + \beta_5 \cdot AFI_i + \beta_6 \cdot APB_i$$

3. Résultats et discussion

3.1. Présentation du contexte de la création des entreprises innovantes en Paytech au Maroc

La période allant de 2015 à 2020 est marquée par une tendance à la hausse de la création des nouvelles entreprises innovantes, inversement à la période allant de 2008 à 2014 (figure 5).

Figure n°5: Entreprises innovantes nouvellement créés entre 2008 et 2020

Source: Etabli par nos soins¹

Toutefois, cette tendance à la hausse ne touchait pas les entreprises innovantes en technologie d'information et de communication EITIC (figure 6). Par conséquent, nous nous sommes interrogés sur les autres facteurs qui facilitent la création des entreprises NBTf autre que l'accès au capital risque, notamment que cette période a été associée à des changements structurels et des stratégies étatiques en faveur de ce type d'entreprise, et plus précisément, en faveur des entreprises innovantes en Paytech.

Figure n°6: Entreprises innovantes nouvellement créés en TIC entre 2015 et 2020

Source: Etabli par nos soins sur la base du rapport d'activité de l'AMIC (2008-2020)

Du côté des stratégies étatiques, la banque centrale du Maroc "Bank Al-Maghrib (BAM)" a démarré depuis 2015 une réflexion sur la mise en place d'une solution nationale de paiement mobile pour arriver à sa mise en vigueur à partir de l'année 2018 (BAM, 2015-2020). En parallèle,

¹ sur la base du rapport d'activité de l'AMIC (2008-2020).

et en 2017, la création de L'Agence de Développement du Digital (ADD) est venue aider le gouvernement dans le développement accéléré de l'économie digitale au Maroc (ADD, 2019).

En ce qui concerne le marché des Paytech, le stock des M-Wallets au Maroc en décembre 2020 est trois fois supérieur à celui du stock en janvier 2020, ce qui nous révèle une demande ascendante au digital wallets (figure 7).

Figure n°7: Les encours des M-Wallets (Dh) durant l'année 2020

Source: Etabli par nos soins sur la base du rapport d'activité de l'AMIC (2008-2020)

En parallèle à cette demande galopante, une clientèle potentielle des entreprises innovantes en Paytech formée des banques et des établissements de paiement se développe à partir de l'année 2018 (figure 8).

Figure n°8: Evolution du nombre des banques et des établissements de paiements (2014-2020)

Source: Etabli par nos soins¹

Sur la base du tableau 2 ci-dessous, les répondants qui trouvent que la création des entreprises innovantes en Paytech est facile, soit 53,3%, excèdent ceux qui trouvent que la création des entreprises innovantes en Paytech est difficile, soit 33,4%. Par conséquent, la création des entreprises innovantes en Paytech au Maroc s'avère facile. Cette réalité, est-elle associée aux variables latentes de notre modèle d'analyse.

Tableau n°2: Statistiques descriptives de la variable "Création des entreprises innovantes en Paytech"

¹ sur la base des statistiques de BAM (2020).

**7. Comment jugez-vous la création des entreprises innovantes en fintech
(Application de paiement mobile : M Wallet ou Digital Wallet) au Maroc ?**

	Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide (-3) Difficile	5	16,7	16,7	16,7
(-2)	3	10	10	26,7
(-1)	2	6,7	6,7	33,3
0	4	13,3	13,3	46,7
(+1)	7	23,3	23,3	70
(+2)	1	3,3	3,3	73,3
(+3) Facile	8	26,7	26,7	100
Total	30	100	100	

Source : Etabli par nos soins sur la base des statistiques de BAM (2020)

3.2. Test de corrélation

Sur la base du tableau 3 ci-après, la création des entreprises innovantes en Paytech au Maroc est positivement corrélée avec les variables de notre modèle d'analyse. Cette corrélation est statistiquement significative seulement pour la variable "Accès aux prêts bancaires".

Tableau n°3: Matrice des corrélations entre les variables du modèle d'analyse

		CEI : Création des entreprises innovantes en Paytech	
Variable	Symbole	Coefficient de corrélation	P-Value
Propension à la prise de risque	PPR	0,223	0,236
Qualité des réseaux externes	ARE	0,269	0,15
Accès au capital risque	ACR	0,257	0,171
Exigence d'avantage concurrentiel externe	EACE	0,24	0,201
Accès au financement interne	AFI	0,213	0,258
Accès aux prêts bancaires	APB	0,404	0,027

Source : Etabli par nos soins à l'aide de SPSS

3.3. Test d'homogénéité

Sur la base du tableau 4, et se référant au test Shapiro-Wilk¹, nous rejetons l'hypothèse nulle selon laquelle les variables de notre modèle d'analyse suivent une distribution selon la loi normale. Par conséquent, la population de l'étude est une population hétérogène pour la totalité des variables.

Tableau n°4: Matrice des corrélations entre les variables du modèle d'analyse

	Kolmogorov-Smirnova			Shapiro-Wilk		
	Statistiques	ddl	Sig.	Statistiques	ddl	Sig.
PPR	0,138	30	0,15	0,935	30	0,066
ARE	0,237	30	0	0,824	30	0
ACR	0,153	30	0,072	0,923	30	0,033
EACE	0,226	30	0	0,907	30	0,012
AFI	0,212	30	0,001	0,906	30	0,012
APB	0,238	30	0	0,834	30	0
CEI	0,155	30	0,063	0,882	30	0,003

Source : Etabli par nos soins à l'aide de SPSS

¹ Echantillon de petite taille (< ou = 30) et H0 : Les variables du modèle suivent une distribution selon la loi normale.

3.4. Estimation du modèle économétrique

Sur la base du tableau 5, notre modèle d'analyse explique 68,8 % de la variation de la variable "Création des entreprises innovantes en Paytech". Ce qui donne à notre modèle d'analyse un pouvoir acceptable d'explication de la création des entreprises innovantes en Paytech au Maroc. Par la suite, nous allons présenter la qualité locale de notre modèle d'analyse empirique.

Tableau n°5: Estimation du modèle

Coefficients ^a						ANOVA ^b								
Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés		t	Sig.	Modèle	Somme des carrés	df	Carri moyen	F	Sig.	
		B	Erreur standard	Bêta										
1	(Constante)	-.968	,497			-1,947	,064	1	Régression	61,544	6	10,257	3,448	,014 ^c
	PPR	,209	,181	,177		1,155	,260		Résidu	73,023	23	3,175		
	ARE	,474	,196	,381		2,418	,024		Total	138,667	29			
	ACR	-.090	,232	-.078		-.387	,702							
	EACE	,231	,305	,147		,755	,458							
	AFI	,170	,200	,139		,651	,514							
	APB	,656	,207	,527		3,176	,004							

Récapitulatif des modèles				
Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,688 ^a	,473	,336	1,7818

a. Variable dépendante : CEI
 b. Prédicteurs : (Constante), APB, PPR, EACE, ARE, AFI, ACR
 c. Prédicteurs : (Constante), APB, PPR, EACE, ARE, AFI, ACR

Source : Etabli par nos soins à l'aide de SPSS

- La variable "Création des entreprises innovantes en Paytech" est positivement corrélée avec la variable "Propension à la prise de risque", mais cette corrélation est statistiquement non significative au seuil de 5%.
- La variable "Création des entreprises innovantes en Paytech" est positivement corrélée avec la variable "Qualité des réseaux externes", et cette corrélation est statistiquement significative au seuil de 5%. Lorsque la variable "Qualité des réseaux externes" augmente, La variable "Création des entreprises innovantes en Paytech" aussi.
- La variable "Création des entreprises innovantes en Paytech" est négativement corrélée avec la variable "Accès au capital risque", mais cette corrélation est statistiquement non significative au seuil de 5%.
- La variable "Création des entreprises innovantes en Paytech" est positivement corrélée avec la variable " Exigence d'avantage concurrentiel externe", mais cette corrélation est statistiquement non significative au seuil de 5%.
- La variable "Création des entreprises innovantes en Paytech" est positivement corrélée avec la variable " Accès au financement interne", mais cette corrélation est statistiquement non significative au seuil de 5%.
- La variable "Création des entreprises innovantes en Paytech" est positivement corrélée avec la variable "Accès aux prêts bancaires", et cette corrélation est statistiquement significative au seuil de 5%. Lorsque la variable "Accès aux prêts bancaires" augmente, La variable "Création des entreprises innovantes en Paytech" aussi.

3.2 Discussion

Sur la base du résultat de l'étude, la création de nouvelles entreprises innovantes en Paytech au Maroc n'est pas liée à la propension à la prise de risque d'innover en Paytech des entrepreneurs, ce qui est incohérent avec notre hypothèse de départ (H1: La création de nouvelles entreprises innovantes en Paytech au Maroc serait liée à la propension à la prise de risque d'innover en Paytech des entrepreneurs).

Ce qui explique cette relation, c'est qu'au Maroc la création des entreprises innovantes en Paytech ne présente pas un risque pour les entrepreneurs, puisque cette création est soutenue par un contexte structurel favorable.

En général, la création de nouvelles entreprises innovantes en Paytech dans les pays en voie de développement, présentant des changements structurels et des stratégies étatiques en faveur de ce type d'entreprise, n'est pas liée à la prise de risques des entrepreneurs.

Sur la base du résultat de l'étude, la création de nouvelles entreprises innovantes en Paytech au Maroc est liée à l'importance des acteurs des réseaux externes d'aide à la création des entreprises innovantes en Paytech favorisés par les incubateurs, ce qui est cohérent avec notre hypothèse de départ (H2 : La création de nouvelles entreprises innovantes en Paytech au Maroc serait liée à l'importance des acteurs des réseaux externes d'aide à la création des entreprises innovantes en Paytech favorisés par les incubateurs).

Ce qui explique cette dépendance, c'est que ces entreprises ont un besoin d'un environnement leur apportant de l'aide et des ressources nécessaires à leurs créations.

En général, la création de nouvelles entreprises innovantes en Paytech dans les pays en voie de développement est liée à l'importance des acteurs des réseaux externes favorisés par les incubateurs.

Au Maroc, la promotion de la création de nouvelles entreprises innovantes en Paytech passera par la promotion des incubateurs d'entreprises.

Sur la base du résultat de l'étude, la création de nouvelles entreprises innovantes en Paytech au Maroc n'est pas liée à l'accès des fondateurs des entreprises innovantes en Paytech au capital-risque, ce qui est incohérent avec notre hypothèse de départ (H3 :La création de nouvelles entreprises innovantes en Paytech au Maroc serait liée à l'accès des fondateurs des entreprises innovantes en Paytech au capital-risque).

Ce qui explique cette indépendance, c'est que l'investissement dans ce type d'entreprise est associé à une faible asymétrie d'information, d'un nombre important de domaines d'activités stratégiques porteuses et à une certitude liée aux flux de trésorerie future.

Sur la base du résultat de l'étude, la création de nouvelles entreprises innovantes en Paytech au Maroc n'est pas liée à l'exigence d'une supériorité de l'entreprise fondée sur le bénéfice client

dans le marché des Paytech, ce qui est incohérent avec notre hypothèse de départ (H4 : La création de nouvelles entreprises innovantes en Paytech au Maroc serait liée à l'exigence d'une supériorité de l'entreprise fondée sur le bénéfice client dans le marché des Paytech).

Ce qui explique cette indépendance, c'est que le marché des fintechs au Maroc représente un océan bleu.

Sur la base du résultat de l'étude, la création de nouvelles entreprises innovantes en Paytech au Maroc n'est pas liée à l'accès des fondateurs entreprises innovantes en Paytech au financement interne, ce qui est incohérent avec notre hypothèse de départ (H5 : La création de nouvelles entreprises innovantes en Paytech au Maroc serait liée à l'accès des fondateurs des entreprises innovantes en Paytech au financement interne).

Ce qui explique cette indépendance, c'est que les entreprises innovantes en Paytech au Maroc disposent d'un capital d'amorçage en dehors du "love money".

Sur la base du résultat de l'étude, la création de nouvelles entreprises innovantes en Paytech au Maroc est liée à l'accès des fondateurs des entreprises innovantes en Paytech aux prêts bancaires, ce qui est cohérent avec notre hypothèse de départ (H6 : La création de nouvelles entreprises innovantes en Paytech au Maroc serait liée à l'accès des fondateurs des entreprises innovantes en Paytech aux prêts bancaires).

Ce qui explique cette relation, c'est que l'investissement dans ce type d'entreprise est associé à des garanties liées aux flux de trésorerie futures et aux perspectives de croissance.

En général, la création de nouvelles entreprises innovantes en Paytech dans les pays en voie de développement, présentant des changements structurels et des stratégies étatiques en faveur de ce type d'entreprise, est liée à l'accès des fondateurs des entreprises innovantes en Paytech aux prêts bancaires puisque l'investissement dans ce type d'entreprise présentent des garanties de rentabilité et de croissance.

Au Maroc, la promotion de la création de nouvelles entreprises innovantes en Paytech sera facilitée par des politiques monétaires expansionnistes ayant une transmission vers l'économie digitale.

Par ailleurs, le résultat de notre étude n'est pas totalement conforme à celui de Roberts (1991 , p.332), de (Frid, 2014) et de (Coleman et al.,2016) puisque le contexte structurel au Maroc est différent de celui des Etats-Unis. En fait, l'économie et le paysage industriel de ce dernier exigent une forte compétitivité des entreprises innovantes sur le marché des nouvelles technologies et une forte propension à prise de risque.

Conclusion et perspectives :

La période allant de 2015 à 2020 est marquée par une tendance à la baisse de la création des entreprises innovantes en TIC. Dans le cadre de notre article, nous avons essayé de tester la relation entre les facteurs clés de création des nouvelles firmes technologiques et l'éclosion des entreprises innovantes en Paytech au Maroc.

On ce qui concerne l'apport théorique de notre recherche, la revue de littérature nous permis de concevoir un modèle d'analyse où la création de nouvelles entreprises innovantes en Paytech est liée aux à la propension à la prise de risque d'innover en Paytech des entrepreneurs, à l'importance des acteurs des réseaux externes d'aide à la création des entreprises innovantes en Paytech favorisés par les incubateurs, à l'accès des fondateurs des entreprises innovantes en Paytech au capital-risque, à l'exigence d'une supériorité de l'entreprise fondée sur le bénéfice client dans le marché des Paytech, à l'accès des fondateurs des entreprises innovantes en Paytech au financement interne et à l'accès des fondateurs des entreprises innovantes en Paytech aux prêts bancaires.

S'agissant de l'apport méthodologique de notre recherche, nous avons eu recours à une régression de données en coupe instantanée à l'aide d'un modèle économétrique, et ce, pour réussir l'étude empirique de notre modèle conceptuel de recherche.

Et comme un apport empirique de notre recherche, nous avons constaté, sur la base d'un échantillon de données en coupe instantanée, que la création de nouvelles entreprises innovantes en Paytech au Maroc est liée à l'importance des acteurs des réseaux externes favorisés par les incubateurs et à l'accès des fondateurs des entreprises innovantes en Paytech aux prêts bancaires.

Cette recherche suggère que la promotion de la création de nouvelles entreprises innovantes en Paytech au Maroc passe par la promotion des incubateurs d'entreprises et par la mobilisation des politiques monétaires expansionnistes ayant une transmission vers l'économie digitale.

En ce qui concerne les limites méthodologiques de notre recherche, nous n'avons pas pu décrocher des entretiens avec les personnes ressources au début de notre étude, et ce, pour créer une batterie des items par le biais d'une analyse thématique des discours, et pour étudier notre modèle d'analyse à l'aide d'une modélisation d'équations structurelles.

En ce qui concerne les limites empiriques de la recherche, le choix d'un échantillon de petite taille est justifié par le faible nombre d'enquêtés qui ont accepté de répondre au questionnaire. En fait, le total de questionnaires électroniques envoyés s'élève à 2749 questionnaires, alors que le total de questionnaires électroniques auto administrés est de 30 questionnaires.

Comme perspectives de recherche dans le volet méthodologique, la conception des modèles de mesure des variables latentes de notre modèle d'analyse nous permettra de réussir une étude confirmatoire à l'aide d'une modélisation d'équations structurelles basée sur la covariance SEM-CB (covariance based structural equation modeling).

Et comme perspectives de recherche dans le volet théorique, et dans le cadre de notre axe de recherche "Innovation et réseaux", nous proposons une recherche sur les mécanismes qui permettent d'établir des liens entre les réseaux externes favorisés par les incubateurs et la création des entreprises innovantes en Paytech au Maroc.

Aussi, et dans le cadre de notre axe de recherche "Politiques économiques et compétitivité économique", nous proposons une recherche sur les mécanismes d'impact des politiques monétaires sur le développement de l'économie digitale.

Bibliographie :

Abou Shakra, N. (2019). L'impact de la Fintech dans la restructuration du secteur bancaire au Liban (Doctoral dissertation, Amiens).

Amine, R. (2021). Les pratiques du transfert de technologie au sein des clusters industriels: Une revue de littérature. *Alternatives Managériales Economiques*, 3(2), 415-432.

Arslanian, H., & Fischer, F. (2019). *The Future of Finance: The Impact of FinTech, AI, and Crypto on Financial Services*. Springer.

Association Marocaine des Investisseurs en Capital (AMIC). (2008-2020). Rapport d'activité : Capital Investissement au Maroc. Repéré le 26-12-2020 à <https://amic.org.ma/publications/>

Association Marocaine des Investisseurs en Capital (AMIC). (2020). Etat des lieux et financement de l'innovation au Maroc. Repéré le 20-12-2020 à <https://www.amic.org.ma/wp-content/uploads/2018/11/innovation.pdf>

Behloul, M., & Mamad, M. (2021). Le potentiel d'innovation au sein des pôles de compétitivité: Proposition d'un modèle conceptuel. *Alternatives Managériales Economiques*, 3(3), 441-459.

Bank Al-Maghrib (BAM). (2015-2020). Rapport annuel sur les infrastructures des marchés financiers et les moyens de paiement, leur surveillance et l'inclusion financière. Repéré le 19-01-2022 à <https://www.bkam.ma/Publications-statistiques-et-recherche/Publications-institutionnelles/Rapport-annuel-sur-les-systemes-et-moyens-de-paiement>

Chabaud, D., Ehlinger, S., & Perret, V. (2003, November). Les incubateurs d'entreprises innovantes: un réseau entrepreneurial reconfiguré?. In *Association Internationale de Management Stratégique*.

Cherif, M., & Dubreuille, S. (2009). *Création de valeur et capital-investissement*. Pearson Education France.

Coleman, S., Cotei, C., & Farhat, J. (2016). The debt-equity financing decisions of US startup firms. *Journal of Economics and Finance*, 40(1), 105-126.

Deleplace, G., & Lavialle, C. (2008). *Maxi fiches d'Histoire de la pensée économique* (1 éd., vol. 1, p. 24-25). Paris: Dunod.

De Rongé, Y. (2013). *Comptabilité de gestion* (3e éd., Vol. 1). De Boeck.

Degos, J. G., & Griffiths, S. (2011). *Gestion financière: de l'analyse à la stratégie* (1 éd., vol. 1).. Editions Eyrolles : Paris.

Eddaou, M., & Hafiane, M. A. (2021). Qualité du système d'information de l'administration fiscale, e-administration fiscale et stabilité de la dette publique au Maroc. *Alternatives Managériales Economiques*, 3(4), 238-257.

- Farsad, M. E. (2021). Modèle de la réussite des PME: Une revue narrative de la littérature sur les facteurs de succès et d'échec des PME. *Alternatives Managériales Economiques*, 3(2), 318-337.
- François, V., Lafaye, C., Cremers, H., & Zaoual, A. R. (2016). Les difficultés rencontrées par les jeunes entreprises innovantes: incubées versus non incubées. *Ecosystème entrepreneuriale et logiques d'accompagnement*. Éditions EMS.
- Freedman, D. M., & Nutting, M. R. (2015). *Equity crowdfunding for investors: A guide to risks, returns, regulations, funding portals, due diligence, and deal terms*. New Jersey : John Wiley & Sons.
- Frid, C. J. (2014). Acquiring financial resources to form new ventures: The impact of personal characteristics on organizational emergence. *Journal of Small Business & Entrepreneurship*, 27(3), 323-341.
- Guilhon, B., & Montchaud, S. (2003). Le capital à risque et les jeunes entreprises innovantes: problématique et enjeux. *Revue internationale PME Économie et gestion de la petite et moyenne entreprise*, 16(3-4), 53-73.
- Hornuf, L., & Cumming, D. (2018). *The Economics of Crowdfunding: Startups, Portals and Investor Behavior* (4 éd., vol. 1). Taylor & Francis Limited : Abingdon-on-Thames.
- Klonowski, D. (2010). *The venture capital investment process*(1 éd., vol. 1). Springer : New York.
- L'Agence de Développement du Digital (ADD). (2019). Note d'orientations générales pour le développement du digital à horizon 2025. Repéré le 20-12-2020 à <https://www.add.gov.ma/note-orientations-generales-pour-le-developpement-du-digital-a-horizon-2025>
- La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM). (2012). L'innovation et la PME au Maroc. Repéré le 20-12-2020 à <https://www.cgem.ma/upload/1772945990.pdf>
- Lambin, J. J. et De Moerloose, C. (2008). *Marketing stratégique et opérationnel, Du marketing à l'orientation-marché* (7 éd., vol. 1). Dunod : Paris.
- Le Loarne-Lemaire, S., & Blanco, S. (Éds.).(2009). *Management de l'innovation*. Pearson Education France.
- Legros, G. (2016). *Ingénierie financière : Fusions, acquisitions et autres restructurations des capitaux* (2 éd., vol. 1). Dunod : Paris.
- Luc, B. R. (2008). *Principes de technique bancaire* (25 éd., vol. 1). Paris: Dunod Édition.
- Meier, O.(Éd.). (2007). *Gestion du changement* .Dunod.
- Messaoudi, A., Lahlimi, Y., & Benalla, O. (2021). Apprentissage organisationnel, innovation managériale, avantage compétitif et performance: Une relation à questionner. *Alternatives Managériales Economiques*, 3(1), 331-352.
- Ministère de l'économie et des finances (MEF). (2020). CODE GENERAL DES IMPOTS. Repéré le 12-12-2020 à <https://www.finances.gov.ma/Publication/dgi/2020/cgi2020-fr.pdf>
- Orsoni, J., Kalika, M., & Helfer, J. p. (2013). *Management stratégique*. Vuibert : Paris.
- Qualité du système d'information de l'administration fiscale, e-administration fiscale et stabilité de la dette publique au Maroc. *Alternatives Managériales Economiques*, 3(4), 238-257.
- Roberts,E.(1991).*Entrepreneurs in high technology : Lessons from MIT and beyond*. Oxford University Press, Oxford.

- Saoura, Z., & Abriane, A. (2021). Décryptage du processus entrepreneurial des startups digitales: une étude qualitative exploratoire dans le contexte marocain. *Alternatives Managériales Economiques*, 3(3), 302-323.
- Shaver, K. G., & Scott, L. R. (1992). Person, process, choice: The psychology of new venture creation. *Entrepreneurship theory and practice*, 16(2), 23-46.
- Seidler-de Alwis, R., & Hartmann, E. (2008). The use of tacit knowledge within innovative companies: knowledge management in innovative enterprises. *Journal of knowledge Management*.
- Tidd J., Bessant J., Pavitt K. (2006). *Management de l'innovation. Intégration du changement technologique, commercial et organisationnel*. De Boeck
- Varian, H. R. (2010). *Intermediate Microeconomics: A Modern Approach* (8 éd., vol. 1). WW Norton & Company : New York.
- Yacoubi, L., & Tourabi, A. (2021). Résilience psychologique de l'entrepreneur et résilience organisationnelle de la PME: élaboration d'un cadre conceptuel. *Alternatives Managériales Economiques*, 3(2), 220-238.